

[□ MENU](#)

PASSAPORTE SANITÁRIO E INSANIDADE

agosto 23, 2021 por a pena do pavão, publicado em crônicas, jurídico, opinião, política

Ano 09 – vol. 08 – n. 65/2021

A França tem assistido reiteradamente a protestos contra a exigência de um passaporte sanitário para acesso em ambientes públicos. A Inglaterra do mesmo jeito. É um comportamento que tende a se estender por toda a Europa.

No Brasil, onde quase tudo se copia, já há notícias de que o certo governador estaria disposto a instituir a obrigatoriedade. Mas aqui sempre é bom se examinar se não há algum companheiro que forneça o material. Apenas uma prevenção!

Bom, razões favoráveis ou contrárias eu imaginei a exigência de um passaporte também. Não sanitário, mas de sanidade mental. Explico.

Por conta de um pedido de impeachment contra um ministro do STF juristas (?!) se apressaram em considerar algo descabido. Como ousar usar uma coisa dessas contra um membro do Poder Judiciário? Só mesmo sendo insano.

E não pararam aí. Não viram elementos mínimos, sequer indícios, embora não tenham demonstrado objetivamente onde está escrito na Constituição da República que ministros do Poder Judiciário estejam imunes (eu não disse isentos) ao processo de impeachment.

Os políticos, indistintamente, como os professores de Direito, tem o dever cívico, ético, moral e constitucional de esclarecer a sociedade. Dela todas as autoridades recebem a legitimidade e com base na Constituição da República o juramento de investidura em cargos e funções públicas não é só uma promessa que possa ser traída.

Abstenho-me de avançar sobre os argumentos do pedido de impeachment, porque esta manifestação não se traduz em um debate de um caso específico. Empenho-me só na proposição irônica, porque a insanidade não merece outra abordagem.

Veja o leitor. Afirmar que não cabe o pedido de impeachment contra ministros do Poder Judiciário pode sinalizar algumas conclusões elementares:

- a) a confissão de que a Constituição é mera peça adornatória do sistema jurídico brasileiro;
- b) a confissão de que há uma confusão entre pessoa e cargo público, em desobservância ao princípio da impessoalidade constitucional;
- c) a elegia a um constitucionalismo híbrido em que nem todos são iguais perante a lei. É por aí vai!

Pois bem. Ou é República ou não é. E é aí que juristas e políticos que dizem descaber impeachment de ministros do Poder Judiciário nem desconhecimento demonstram. É caso de insanidade mesmo, ou má fé quando menos, Por isso o passaporte de insanidade nos pouparia de ver corsários e aventureiros dizendo, de maneira imaginária e delirante, que a lei da gravidade pode ser revogada, porque é preciso uma releitura democrática e atual da Constituição.

com a tag constituição, democracia, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual

Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL
Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A NOTA E A DESINFORMAÇÃO

PRÓXIMO POST
ÁGUA E AZEITE

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)